

**Arte, Tecnologia e Ecoontologia: Fabulações de Coexistência através dos
Eletrosseres**

***Arte, Tecnología y Ecoontología: Fabulaciones de Coexistencia a través de
Eletrosseres***

***Art, Technology, and Ecoontology: Fabulations of Coexistence through
Eletrosseres***

Thiago Heinemann Rodeghiero¹

Resumo

Esta pesquisa investiga as relações entre arte, tecnologia e ecologia, propondo os eletrosseres como entidades poéticas que mediram interações entre humanos e não-humanos. Fundamentada na ecoontologia — conceito que une ecologia e ontologia —, a abordagem critica o uso hegemônico dos dispositivos eletrônicos, apresentando-o como ferramenta de resistência e ressignificação. Por meio de eletronarrativas, tensionam-se dispositivos despotencializados de diferença, buscando a diversidade e propondo outras formas de coexistência. A arte, nesse contexto, emerge como espaço de contestação à homogeneização, recuperando sutilezas para ampliar horizontes éticos e sensíveis.

Palavras-chave: Dispositivo, eletrônica, poéticas visuais, arte e tecnologia, ecologia.

resumen

Esta investigación explora las relaciones entre arte, tecnología y ecología, proponiendo los electrosseres como entidades poéticas que median interacciones entre humanos y no-humanos. Fundamentada en la ecoontología - concepto que une ecología y ontología -, el enfoque critica el uso hegemónico de los dispositivos electrónicos, presentándolos como herramientas de resistencia y resignificación. A través de electro-narrativas, se tensionan dispositivos despotencializados de diferencia, buscando la diversidad y proponiendo otras formas de coexistencia. El arte, en este contexto, emerge como espacio de contestación a la homogeneización, recuperando sutilezas para ampliar horizontes éticos y sensibles.

Palabras clave: Dispositivo, Electrónica, Poéticas visuales, Arte y tecnología, Ecología

Abstract

This research investigates the relationships between art, technology and ecology, proposing electrosseres as poetic entities that mediate interactions between humans and non-humans. Grounded in ecoontology - a concept that unites ecology and ontology -, the approach criticizes the hegemonic use of electronic apparatus (In this analysis, Foucault's notion of dispositif is rendered as apparatus to mark its theoretical specificity, while device is reserved for technical implementations - a distinction obscured by their shared Portuguese translation

¹ Pesquisador de sutilezas, teço arte e tecnologia no cotidiano. Doutorando em Artes Visuais (PPGAV/UnB), mestre em Educação (PPGE/UFPel), bacharel em Artes Visuais (UFPel) e licenciado em Pedagogia (Intervale), investigo as brechas entre humano e ambiente, onde a criação emerge do efêmero. Cada trabalho é um gesto de reconexão e um convite para sentir o mundo. rodeghierothiago@gmail.com; @art.thiagor

as “dispositivo”), presenting them as tools for resistance and re-signification. Through electronic narratives, it challenges de-potentialized devices of difference, seeking diversity and proposing alternative forms of coexistence. In this context, art emerges as a space for contesting homogenization, recovering subtleties to expand ethical and sensitive horizons.

Keywords: Apparatus, Electronics, Visual poetics, Art and technology, Ecology.

Introdução

Esta pesquisa se estabelece na confluência entre arte, tecnologia e ecologia, investigando as dinâmicas que emergem dos dispositivos e criações artísticas desenvolvidos no decorrer do estudo. Seu objetivo central consiste em analisar como as poéticas visuais, mediadas por aparatos eletrônicos, podem reconfigurar as relações entre humanos e não-humanos, propondo alternativas para modos de existência e interação no cenário contemporâneo. Para tanto, apresenta-se o conceito de ecoontologia, elaborado como fundamento teórico-metodológico para a concepção de seres poéticos — os eletrosseres. A pesquisa discute o papel da eletrônica não como mero instrumento, mas como instância crítica que interroga as estruturas vigentes.

A contemporaneidade é marcada por uma crescente instrumentalização da tecnologia, reduzida frequentemente a sua funcionalidade utilitária. Nesse cenário, a arte emerge como campo privilegiado para desestabilizar tais lógicas, ao reinscrever a eletrônica em redes de significação e ressignificação que transcendem o pragmatismo. Ao invés de aceitar a dicotomia entre natureza e artifício, esta pesquisa parte do pressuposto de que os dispositivos técnicos são entrelaçados a processos ecológicos, constituindo-se como atores em redes complexas de interdependência. Essa visão ecoontológica desafia narrativas hegemônicas que separam o orgânico do tecnológico, propondo uma reavaliação das hierarquias entre sujeitos e objetos.

Ancorada em uma perspectiva indisciplinada, a abordagem articula produção artística e reflexão teórica, situando a prática de criação como espaço de resistência e ressignificação das relações estabelecidas. Os eletrosseres operam como dispositivos que mobilizam a sutileza para constituir agenciamentos pautados na diversidade e em princípios ecológicos, expandindo percepções sensíveis e éticas por meio de eletronarrativas. A investigação não busca superar ou negar concepções tradicionais de dispositivo, mas reconstruí-las de modo dinâmico, incorporando a alteridade e a subjetividade como elementos constitutivos.

O método ecoontológico aqui proposto não se limita a uma análise descritiva, mas engendra um processo de fabulação especulativa, no qual a criação artística e a teorização se retroalimentam. Através da construção de eletrosseres, a pesquisa materializa conceitos abstratos em formas sensíveis, permitindo que as relações entre humano e não-humano sejam experienciadas e não apenas pensadas. Essa abordagem prática-teórica é essencial para evitar a armadilha do discurso puramente crítico, que muitas vezes falha em oferecer alternativas.

A pesquisa se fundamenta em diversos autores para investigar as intersecções entre arte, tecnologia e ecologia, propondo os eletrosseres como dispositivos poéticos. Michel Foucault (1979) contribui com o conceito de dispositivo como rede heterogênea de práticas, saberes e regulações que articulam poder e controlam comportamentos. Giorgio Agamben (2009) retoma o conceito de dispositivo, conectando-o à ideia de economia (gestão estratégica da vida) e à capacidade de capturar/modelar condutas. Gilles Deleuze e Félix Guattari (2010, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b) são centrais com conceitos como agenciamentos, ontologia da diferença, ecologias mental, social e ambiental, perceptos e afectos (blocos de sensações), micropolítica, caoides (ciência, filosofia, arte), fabulação, e o devir (como o devir-indisciplinado-eletrônico) como forças transformadoras e de resistência. Byung-Chul Han (2015, 2017, 2018) oferece uma crítica à homogeneização das relações, à perda da distância e à dependência tecnológica na sociedade do cansaço/transparência. Vinciane Despret (2022) aborda a fabulação como matéria de pesquisa e a pulsão criadora dos viventes, mencionando as ecologias relacionais. Peter Pál Pelbart (2019) critica o antropoceno e a domesticação da vida, propondo a zoopoética como resistência e explorando o devir-animal e a desvalorização como formas de escapar às conformidades. Walter Benjamin (2011) inspira um método crítico baseado na distinção entre chama (teor de verdade) e cinza (teor-coisal), poetizando vestígios para gerar pensamento a partir de objetos fraturados. Suely Rolnik (2018) destaca a potência das pulsões vibráteis para ativar sensibilidades/devires e a força coletiva de criação/cooperação na micropolítica. Georges Didi-Huberman (2010, 2011, 2017) valoriza as sutilezas e os sinais (como lampejos) como resistência às homogeneizações do sensível, abordando a ideia de que as coisas nos olham. Jonathan Crary (2016) critica o capitalismo 24/7 e a homogeneização das percepções, apontando a perda das distinções sutis. Vladimir

Safatle (2020) discute a busca por um corpo político que enfrente as semânticas dominantes e a aceleração contemporânea. Eduardo Kac (2013) vê a arte como um campo transformador de possibilidades que provoca sentidos pré-estabelecidos e enfatiza a responsabilidade ética no contato com o outro. Sarah Sze (apud Foster, 2021) aborda o processo artístico como dinâmico e relacional, enfrentando a mercantilização da arte e propondo quebrar a ideia de escultura.

No âmbito ecológico, a pesquisa redefine a eletrônica como componente de uma natureza relacional, alinhando-se às ecologias de Guattari (2012). Essa visão reconhece a tecnologia como constitutiva da natureza, gerando agenciamentos que atravessam fronteiras entre humano e não-humano. Tal posicionamento adquire relevância em um contexto de crise ambiental, no qual se faz premente reinventar as interações com os ecossistemas. Por meio de poéticas visuais, o trabalho estabelece uma conexão entre ecologias e tecnologias, empregando a criação conceitual como ferramenta metodológica.

A proposta dos eletrosseres carrega implicações políticas, ao questionar não apenas como interagimos com a tecnologia, mas também quem - ou o quê - é reconhecido como participante nessas interações. Ao atribuir agência a dispositivos eletrônicos e elementos não-humanos, a pesquisa desafia estruturas antropocêntricas que dominam tanto o discurso tecnológico quanto o ambiental. As eletronarrativas, ao mesmo tempo que ampliam horizontes sensíveis, funcionam como mecanismos de inclusão ontológica, trazendo para o debate entidades tradicionalmente marginalizadas.

A fabulação (tal como Vinciane Despret (2022) sugere) surge como estratégia para criar funções e relações mediadas pela eletrônica, delineando uma "natureza eletrônica" na qual os dispositivos atuam como agentes ativos na tessitura de conexões entre dimensões materiais e sensíveis.

A pergunta que guia a pesquisa é: Como os eletrosseres fabulam modos de coexistência ecoontológica, articulando sensorialidade tecnológica e percepção do não-humano?. Esta interrogação seminal orienta o trabalho não como busca por respostas definitivas, mas como campo de experimentação e abertura a possibilidades.

Metodologia: A Ecoontologia como Cartografia e Procedimento

Esta pesquisa adota a ecoontologia como método, concebido como uma cartografia processual que superpõe materiais e conceitos em um plano dinâmico, transformado pelas forças da prática artística. Trata-se de uma abordagem que privilegia a experimentação, rejeitando modelos fixos de investigação para propor trajetórias fluidas, nas quais os conceitos operam como componentes ativos, manipulados pelo pesquisador-artista em composições teórico-práticas. O processo não se limita a mapear, mas tensiona os meios, gerando deslocamentos que reconfiguram o próprio terreno da pesquisa.

A ecoontologia funciona como um dispositivo de orientação no caos, capturando os rastros deixados pelos eletrosseres e articulando-os em redes estético relacionais. Seu mote metodológico reside no procedimento — prática que entrelaça elementos heterogêneos para ativar potências sutis. Inventar procedimentos implica criar estruturas provisórias em meio a fluxos, estabelecendo territórios sensíveis onde antes predominava a indeterminação. Tais ferramentas não organizam, mas colocam em relação, produzindo outras configurações no plano estético e epistemológico.

A experimentação afetiva surge aqui como via para a produção de subjetividades, integrando práticas artísticas a reflexões filosóficas e políticas. Ao acompanhar processos de criação, geram-se dados que transcendem categorias disciplinares, recusando modelos pré-estabelecidos em favor de um método imanente, que permite emergências inesperadas. Essa abordagem rompe dicotomias entre psique e sociedade, humano e não-humano, articulando formas de conteúdo e expressão que redefinem continuamente os territórios da arte. Na ecoontologia, o fazer artístico é práxis viva, dissolvendo hierarquias entre criador, espectador e obra, e mobilizando corpos em movimentos de desterritorialização.

As conexões entre ecosofia e micropolítica alimentam os fluxos desta investigação, orientando-a para uma produção artística não moralizante, mas sensível — espaço de percepção, afecção e troca coletiva. Aqui, a arte é entendida como gesto menor, capaz de liberar expressões que escapam às estruturas de controle (Deleuze & Guattari, 2011a). Para problematizar tais fluxos, adota-se uma escrita fabulatória, que expande os limites do pensamento acadêmico tradicional. Como erva daninha, cresce nas margens das metodologias instituídas, não como ferramenta auxiliar, mas como método orgânico. Fabular, inspirado em Deleuze e Guattari (2010), é devir: abrir vias

para relações indeterminadas, onde as eletronarrativas especulativas tensionam a funcionalidade técnica em prol de dimensões éticas e afetivas.

Como conceito, a ecoontologia funde ecologia (Guattari, 2012) e ontologia (Deleuze, 2018); como procedimento, opera na criação de agenciamentos que atritam a centralidade do humano (Deleuze & Guattari, 2011b). Seu poder reside na capacidade de desestabilizar homogeneidades, substituindo repetições por diferenciações (Deleuze, 2018). Articulando ecologias mentais, sociais e ambientais (Guattari, 2012), constitui um campo transdisciplinar onde a sutileza atua como estratégia poético-política. As ecosofias da sensorialidade emergem assim como zona de conflito, confrontando narrativas capitalistas através de modos de coexistência que amalgamam humanos, não-humanos e tecnologias em uma ontologia relacional (Deleuze & Guattari, 2012a).

Resultados e Discussão: As Poéticas dos Eletrosseres e o Tensionamento dos Dispositivos

Os eletrosseres constituem entidades eletrônicas que, nesta investigação, problematizam as múltiplas configurações relacionais entre humano e não-humano. Além de gerar paisagens estéticas, esses seres colocam em questão os próprios fundamentos perceptivos que orientam nossa compreensão do mundo. Através de poéticas visuais, propõem-se novas configurações sensoriais mediadas por uma eletrônica relacional - prática que articula matérias heterogêneas e espaços diversos em composições dinâmicas. Esta abordagem compreende a tecnologia não como instrumento, mas como campo de interações onde percepções e afecções emergem continuamente, redefinindo os termos do encontro entre entidades.

Essa perspectiva relacional desloca o entendimento convencional da técnica, situando-a como interface ativa na produção de subjetividades compartilhadas. Ao invés de meros canais de transmissão, os dispositivos eletrônicos convertem-se em atores que reconfiguram os parâmetros da experiência. Nesse processo, as fronteiras entre criador, tecnologia e ambiente dissolvem-se, dando lugar a ecologias complexas de sentido.

As máquinas, nesta configuração, transcendem sua função instrumental para assumir papel de co-agentes na construção de realidades sensíveis. A eletrônica relacional

opera como vetor transformador, modificando tanto as práticas tecnológicas quanto os ambientes que habitam. Negar esta condição agencial dos dispositivos significa ignorar toda uma rede de alteridade que constitui nosso mundo técnico. Mais do que ferramentas, estas máquinas são interlocutoras ativas, capazes de reformular os modos como nos relacionamos com o ambiente e com outras existências.

As obras analisadas nesta pesquisa examinam processos interativos, materializando as reflexões teóricas desenvolvidas. *Série Desquadrados* (2021-2022) questiona os limiares da percepção visual, enquanto *Medidor de Acontecimentos* (2021) estabelece uma abordagem sensório-interativa para tradução poética de eventos cotidianos. *Lampejos* (2022) utiliza padrões luminosos como interface de comunicação entre organismos e sistemas técnicos. Já *Animais Ultrassônicos* (2023) investiga espectros frequenciais além da audição humana, facilitando intercâmbios acústicos entre espécies. Complementando este conjunto, *Estridulatório* (2023) concentra-se na fenomenologia sonora produzida por vibrações mecânicas. Em conjunto, estas peças constituem um campo experimental onde a prática artística opera como método de investigação.

Essa constelação de trabalhos compartilha uma preocupação fundamental com os modos como os aparatos eletrônicos podem reconfigurar nossa experiência sensorial. Ao converter estímulos imperceptíveis em fenômenos apreensíveis, os projetos não apenas ampliam o espectro do sensível, mas propõem formas para compreender as relações entre entidades orgânicas e tecnológicas. Esta abordagem encontra sua síntese conceitual na noção de eletrosseres.

O estudo tem como propósito examinar as qualidades sensíveis emergentes de sistemas eletrônicos, analisando como componentes tecnológicos podem orientar percepções estéticas alternativas. Parte-se da premissa que a atenção às micropercepções, quando mediada por uma eletrônica de caráter relacional, pode ativar modalidades existenciais que privilegiam a delicadeza como princípio criativo. Ao focar em estímulos mínimos, questiona-se a predominância do humano e a uniformização dos códigos sensoriais vigentes, ampliando as potencialidades de interação entre distintas formas de subjetivação.

Os eletrosseres, dispositivos-objetos poéticos, vão além da medição de presenças e ambientes, gerando ideias que surgem a partir do fazer artístico. Construídos em madeira e dotados de sensores, captam estímulos como gases, temperatura, umidade

e proximidade, respondendo a eles por meio de luz. A reação desses receptores não é mera tradução técnica, mas um diálogo com as delicadezas do entorno. Tais delicadezas — sinais, singularidades, fragmentos, clarões — opõem-se à luminosidade agressiva das lógicas capitalistas, lembrando que a máquina nunca opera sem falhas ou fissuras.

Essa perspectiva reforça a imanência da arte e da tecnologia, que, em vez de se fixarem em resultados previsíveis, abrem espaço para novas percepções. O trabalho artístico, nesse contexto, não parte de conceitos rigidamente estabelecidos, mas se desenvolve no próprio ato de criação. Assim, os eletrosseres não representam ideias prontas; eles as acendem, envolvendo-se em processos contínuos de mudança e interação. Quanto mais próximos do público, mais intensamente se manifestam, desafiando noções convencionais de distância e participação.

Como agentes indisciplinados, esses dispositivos perturbam as fronteiras entre matéria, subjetividade e técnica, produzindo paisagens em constante mutação. Sua atuação depende do contato com quem os experiencia, revelando que sua potência só se realiza na relação. Longe de buscar formas definitivas, esses processos artísticos afirmam a imanência como princípio, recusando-se a cristalizar sentidos ou encerrar-se em modelos prévios.

Detalhe do trabalho Lampejos (2022). Fonte: Arquivo Pessoal.

Obra Animal Ultrassônico, exposto na Cal – Casa de Cultura da América Latina - extas'e.1
(exposição de trabalhos em arte sônica), 2023. Fonte: Arquivo Pessoal

Obra estridulatório, exposto na Galeria Espaço Piloto – Onde a Cigarra Canta, 2023. Fonte:
Arquivo Pessoal

Detalhe obra P15Sul (CLN 207/208), exposto no Museu Nacional da República no #22.ART, 2023. Fonte: Arquivo Pessoal.

obra eletro-flora-fungi, exposta no Museu Nacional da República no #23.ART, 2024. Fonte: Arquivo Pessoal.

Considerações parciais

Esta pesquisa surge do estudo e desenvolvimento de obras e poéticas transdisciplinares, articulando processos criativos computacionais e eletrônicos com reflexões artísticas e filosóficas. O percurso investigativo não está pré-determinado, mas se constrói na própria ação, estabelecendo diálogos entre a concepção de criaturas elétricas e o exercício contínuo do pensamento.

Ao tensionar as relações entre humanos e não humanos por meio dos eletrosseres, a tese revela camadas sensíveis e poéticas que se manifestam no contato com tecnologias e sensores eletrônicos. Sob uma abordagem que une arte, tecnologia e

ecoontologia, questiona-se a percepção do outro, demonstrando como dispositivos eletrônicos podem reconfigurar nossa compreensão do que nos cerca. Essa perspectiva não se restringe ao utilitarismo técnico; antes, abre espaço para poéticas alternativas, nas quais a tecnologia atua como mediadora de encontros inesperados.

Os achados da pesquisa indicam que a interação com os eletrosseres ultrapassa a funcionalidade instrumental, transformando-se em um território de experimentação estética e reflexiva. O primeiro capítulo delinea os pressupostos teóricos acerca das conexões entre humanos e não humanos, traçando um panorama das interações mediadas por tecnologia. No segundo capítulo, o enfoque recai sobre a prática, examinando casos que ilustram a delicadeza dessas relações. Por fim, o terceiro capítulo sintetiza teoria e prática, avançando na discussão sobre dispositivos eletrônicos como entidades ativas e propondo um campo de estudo que interliga arte, tecnologia e ecoontologia.

Assim, o estudo não se contenta em formular ideias abstratas, mas sugere rotas concretas para a criação artística e a pesquisa acadêmica, inserindo-se em um debate que desafia divisões disciplinares. Ao reforçar o papel das mediações tecnológicas como catalisadoras de mudança, a pesquisa convida a repensar modos de existência em um mundo que demanda novas formas de relação — consigo mesmo e com o outro.

Referências

- Agamben, G. (2009). *O que é o contemporâneo e outros ensaios*. Argos.
- Benjamin, W. (2011). *Origem do drama trágico alemão*. Autêntica.
- Crary, J. (2016). *24/7 – Capitalismo tardio e os fins do sono*. Ubu Editora.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (2010). *O que é a filosofia?* Editora 34.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (2011a). *Mil platôs: Capitalismo e esquizofrenia 2* (Vol. 1). Editora 34.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (2011b). *Mil platôs: Capitalismo e esquizofrenia 2* (Vol. 2). Editora 34.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (2012a). *Mil platôs: Capitalismo e esquizofrenia 2* (Vol. 3). Editora 34.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (2012b). *Mil platôs: Capitalismo e esquizofrenia 2* (Vol. 4). Editora 34.

Despret, V. (2022). *Autobiografia de um polvo: e outras narrativas de antecipação*. Bazar do Tempo.

Didi-Huberman, G. (2010). *O que vemos, o que nos olha*. Editora 34.

Didi-Huberman, G. (2011). *Sobrevivência dos vaga-lumes*. Editora UFMG.

Didi-Huberman, G. (2017). *Cascas*. Editora 34.

Foster, H. (2021). *O que vem depois da farsa?* Ubu Editora.

Foucault, M. (1979). *Microfísica do poder* (R. Machado, Org. e Trad.). Edições Graal.

Han, B.-C. (2015). *Sociedade do cansaço*. Vozes.

Han, B.-C. (2017). *Sociedade da transparência*. Vozes.

Han, B.-C. (2018). *No exame: perspectivas do digital*. Vozes.

Kac, E. (2013). *Telepresença e bioarte: humanos, coelhos & robôs em rede*. Editora da Universidade de São Paulo.

Pelbart, P. P. (2019). *Ensaio do assombro*. n-1 edições.

Rolnik, S. (2018). *Esferas da insurreição: notas para uma vida não cafetinada*. n-1 edições.

Safatle, V. (2020). *O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo*. Autêntica.